

О ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ В ПРОСТРАНСТВЕ МАТРИЦ

А.Халкназаров

Доктор философий по физико-математический наук(PhD)

А.Халмуратова

Магистрант Нукусского гос.пед.инс.

Аннотация: Эта статья о гармонических функциях в матричном пространстве.

Ключевые слова: Остов, автоморфизм, голоморф, классической область.

Рассмотрим пространство $\mathbb{C}^{mn}$. Точки $z \in \mathbb{C}^{mn}$ запишем в виде

$$z = (z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}; \dots; z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn}),$$

где $z_{\mu\nu} = x_{\mu\nu} + iy_{\mu\nu}$, $\mu = 1, 2, \dots, m$; $\nu = 1, 2, \dots, n$.

В некоторых вопросах точки пространства $\mathbb{C}^{mn}$ удобно представить как элементы матриц $[m \times n]$:

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ z_{m1} & z_{m2} & \dots & z_{mn} \end{pmatrix}.$$

Тогда имеет место изоморфизм: $\mathbb{C}^{mn} \cong [m \times n]$.

Область

$$\mathfrak{R}_I = \{Z \in [m \times n]: I^{(m)} - ZZ^* > 0\},$$

где $I^{(m)}$ – единичная $[m \times m]$ -матрица, Z^* – матрица комплексно- сопряженная с транспонированной матрицей Z' ($H > 0$ для эрмитовой матрицы H означает, как обычно, что H положительно определена, т.е. все ее

собственные значения положительны), называется классической областью первого типа по классификации Э. Картана (см. [2]).

Область $\mathfrak{R}_I$ является полной ограниченной круговой выпуклой областью комплексной размерности m .

Остов (граница Шилова) G_I области $\mathfrak{R}_I$ состоит из всевозможных матриц порядка $[m \times n]$, удовлетворяющих условию $UU^* = I^{(m)}$. В частности, при $m = n$ остов G_I совпадает с множеством всех унитарных матриц порядка $[m \times m]$. Остов G_I имеет вещественную размерность $m(2n - m)$ и является однородным пространством. Более точно, каждую точку G_I можно перевести в любую другую преобразованием, оставляющим неподвижной заданную точку в $\mathfrak{R}_I$ (см. [2], [3]).

При $m = n$ область $\mathfrak{R}_I$ называется *матричным кругом* из $\square [m \times m]$.

Теорема 1 [2]. Пусть $Z - m \times n$ -матрица (т.е. матрица из m -строк, n -столбцов). Тогда

$$\det(I^{(m)} - ZZ^*) = \det(I^{(n)} - Z^*Z).$$

Кроме того, условия $I^{(m)} - ZZ^* > 0$ и $I^{(n)} - Z^*Z > 0$ эквивалентны, где $I^{(m)}$ – единичная матрица порядка m .

Вместе с пространством $\square [m \times m]$ рассматривается и пространство $\square^n [m \times m]$ как декартово произведение n -экземпляров $\square [m \times m]$:

$$\square^n [m \times m] = \underbrace{\square [m \times m] \times \dots \times \square [m \times m]}_{n\text{-раз}}.$$

Множество

$$B_{m,n} = \{Z = (Z_1, \dots, Z_n) \in \square^n [m \times m] : I^{(m)} - \langle Z, Z \rangle > 0\}$$

называется *матричным шаром*, где $\langle Z, Z \rangle = Z_1 Z_1^* + Z_2 Z_2^* + \dots + Z_n Z_n^*$ – «скалярное» произведение, $I^{(m)}$ – единичная $[m \times m]$ -матрица, $Z_\nu^* = \overline{Z_\nu}$ – матрица, сопряженная и транспонированная к Z_ν , $\nu = 1, 2, \dots, n$. Здесь $I - \langle Z, Z \rangle > 0$ означает, что эрмитова матрица $I - \langle Z, Z \rangle$ положительно определена, т.е. все собственные значения положительны.

Вообще говоря, матричные шары рассматриваются и в пространствах симметрических и кососимметрических матриц, их классификация приведена в [2].

Остовом матричного шара $B_{m,n}$ является множество

$$X = \{Z \in \mathbb{C}^n[m \times m] : \langle Z, Z \rangle = I\}.$$

Остов матричного шара имеет действительную размерность $m^2(2n-1)$, и при $m > 1$ не совпадает с размерностью границы.

Лемма 1 [3]. Для матричного шара $B_{m,n}$ из пространства $\mathbb{C}^n[m \times n]$ справедливы следующие утверждения:

- 1) $B_{m,n}$ является ограниченной областью;
- 2) $B_{m,n}$ является полной круговой областью;
- 3) $B_{m,n}$ и её остов инвариантны относительно унитарных преобразований;
- 4) $B_{m,n}$ является выпуклой областью.

Известно, что все решения уравнения Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

которое является одним из простейших дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка, будет совокупность гармонических функций. Подобно тому, как в случае обыкновенных дифференциальных уравнений для отыскания одного определенного решения задаются дополнительные условия, также дополнительные условия требуются и для полного определения решения уравнения Лапласа. Для уравнения Лапласа эти условия называются краевыми условиями, т.е. заданные соотношения, которым, на границе области, должно удовлетворять искомое решение. Простейшее из таких условий сводится к заданию значений искомой гармонической функции в каждой точке границы области. Таким образом, мы приходим к формулировке первой краевой задачи, или *задаче Дирихле*:

найти гармоническую в области D и непрерывную в $\bar{D}$ функцию $u(z)$, которая на границе ∂D принимает заданные непрерывные значения $u(\zeta)$.

Для единичного круга на плоскости решением этой задачи служит интеграл Пуассона:

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{it}) \frac{1-r^2}{1-2r \cos(t-\varphi) + r^2} dt \quad (z = re^{i\varphi}).$$

Рассмотрим пространство $\square^{mn}$. Точки $z \in \square^{mn}$ запишем в виде

$$z = (z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}; \dots; z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn}),$$

где $z_{\mu\nu} = x_{\mu\nu} + iy_{\mu\nu}$, $\mu = 1, 2, \dots, m$; $\nu = 1, 2, \dots, n$.

В некоторых вопросах точки пространства $\square^{mn}$ удобно представить как элементы матриц $[m \times n]$:

$$\begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ z_{m1} & z_{m2} & \dots & z_{mn} \end{pmatrix} = Z.$$

Тогда имеет место изоморфизм: $\mathbb{C}^{mn} \cong \mathbb{C}^{[m \times n]}$, где $\mathbb{C}^{[m \times n]}$ множество $[m \times n]$ -матриц.

Пусть

$$\partial_Z = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial z_{11}} & \frac{\partial}{\partial z_{12}} & \dots & \frac{\partial}{\partial z_{1n}} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \frac{\partial}{\partial z_{m1}} & \frac{\partial}{\partial z_{m2}} & \dots & \frac{\partial}{\partial z_{mn}} \end{pmatrix}, \quad \bar{\partial}_Z = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{11}} & \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{12}} & \dots & \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{1n}} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{m1}} & \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{m2}} & \dots & \frac{\partial}{\partial \bar{z}_{mn}} \end{pmatrix}$$

дифференциальные операторы (см. [2], стр. 116).

Рассмотрим в некоторой окрестности U точки $z \in \mathbb{C}^{mn}$ функцию $f = f(z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}; \dots; z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn})$ из класса $C^1(U)$.

Определение 1. Будем говорить, что $f(Z)$ голоморфная функция в U от матрицы Z , если $\bar{\partial}_Z f = 0$ в $U \subset \mathbb{C}^{mn}$.

Заметим, что

$$\bar{\partial}_Z f = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_{\mu\nu}} = 0, \quad \mu = 1, 2, \dots, m; \quad \nu = 1, 2, \dots, n.$$

Пусть E – открытое множество в $\mathbb{C}^{mn}$ и $f \in C^2(E)$. Классический Лапласиан определим, как обычно

$$\Delta f = \sum_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_{\mu\nu}^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y_{\mu\nu}^2} \right) = 4 \sum_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial z_{\mu\nu} \partial \bar{z}_{\mu\nu}}, \quad \bar{z}_{\mu\nu} = x_{\mu\nu} - iy_{\mu\nu}, \quad \mu = \overline{1, m}; \quad \nu = \overline{1, n}.$$

Определение 2. Функцию $f(Z)$ от матрицы будем называть плуригармонической в точке $Z \in E$, если в этой точке

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z_{\mu\nu} \partial \bar{z}_{\alpha\beta}} = 0, \quad \mu, \alpha = \overline{1, m}; \quad \nu, \beta = \overline{1, n}.$$

Рассмотрим оператор Хуа Ло-кена в классической области Картана первого типа.

Оператор Хуа Ло-кена $Sp\Delta_Z$ имеет вид:

$$Sp\Delta_Z = \sum_{\mu,\nu=1}^m \sum_{\alpha,\beta=1}^n \left(\delta_{\mu\nu} - \sum_{\gamma=1}^n z_{\mu\gamma} \bar{z}_{\nu\gamma} \right) \left(\delta_{\alpha\beta} - \sum_{\delta=1}^n \bar{z}_{\delta\alpha} z_{\delta\beta} \right) \frac{\partial^2}{\partial z_{\mu\beta} \partial \bar{z}_{\nu\alpha}}.$$

Оператор Хуа Ло-кена инвариантен относительно группы автоморфизмов области $\mathfrak{R}_1$ (см. [2]).

Отметим, что если $m=1$, область $\mathfrak{R}_1$ совпадает с единичным шаром B из $\square^n$, то оператор Хуа Ло-кена совпадает с инвариантным оператором Лапласа для B (см. [2], стр. 54).

Пусть ψ_P – автоморфизм области $\mathfrak{R}_1$, переводящий точку $P \in \mathfrak{R}_1$ в 0 вида

$$W = Q(Z - P)(I^{(k)} - P^*Z)^{-1} R^{-1},$$

где Q – $[m \times m]$ -матрица и R – $[n \times n]$ -матрица, такие, что

$$\bar{Q}(I^{(m)} - \bar{P}P')Q' = I^{(m)}, \quad \bar{R}(I^{(k)} - P'\bar{P})R' = I^{(k)}.$$

Пусть E – открытое множество из $\mathfrak{R}_1$.

Предложение (см. [4]). (Цепное правило для функций от матриц). Если $f \in C^2(E)$ и отображение $\varphi_P = (\varphi_{11}, \dots, \varphi_{m\eta})$, $\mu = \overline{1, m}$; $\eta = \overline{1, n}$, является автоморфизмом $\mathfrak{R}_1$, переводящим точку 0 в $P \in E$, то

$$\Delta(f \circ \varphi)(0) = \sum_{i,j=1}^m \sum_{\beta,\gamma=1}^n (D_{i\gamma} \bar{D}_{j\beta} f)(P) \sum_{\alpha=1}^m \sum_{\delta=1}^n [(D_{\alpha\delta} \varphi_{ij})(0)(\bar{D}_{\alpha\delta} \bar{\varphi}_{\beta\gamma})(0)].$$

Теорема 1. Оператор Хуа Ло-кена $Sp\Delta_Z$ можно записать в виде

$$Sp\Delta f(P) = \Delta(f \circ \varphi_P)(0),$$

где Δ – классический оператор Лапласа.

Теорема 1. Если $f \in C^2(E)$, E – открытое множество из $\mathfrak{R}_1$ и $W = \psi(Z)$ автоморфизм $\mathfrak{R}_1$, где $W \in E$, то

$$Sp\Delta(f \circ \psi)(Z) = Sp\Delta f \circ \psi(Z).$$

При $m = 1$, теорема 1.2.2 полностью совпадает теоремой 4.1.2. из [1].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рудин У. Теория функций в единичном шаре из $\square^n$ // М.: Мир, 1984. – 456 с.
2. Хуа Ло-кен. Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях. // М.: ИЛ, 1959. – 163 с.
3. Худайбергенов Г., Кытманов А.М., Шаимкулов Б.А. // *Анализ в матричных областях. Красноярск. 2017.-296 с.*
4. Г. Худайбергенов, А. Халкназаров. Ж. Абдуллаев. «Об операторах Лапласа и Хуа Ло-Кена». // *Известия вузов. Математика, 2020. №3. с. 74-79.*